

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20319608>

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У НОВОРОЖДЁННЫХ

Каримов Қ.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени

Абу Али ибн Сино

<https://orcid.org/0009-0003-1211-9199>

Шодиева М.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени

Абу Али ибн Сино

E-mail: shodiyeva.musharraf@bsmi.uz

<https://orcid.org/0000-0001-5672-8664>

АННОТАЦИЯ

ЯНЭК является одним из наиболее тяжёлых заболеваний периода новорождённости, характеризующимся высокой летальностью и развитием тяжёлых осложнений. В основе патогенеза заболевания важную роль играют иммунологические нарушения, связанные с незрелостью иммунной системы, дисбиозом кишечника и чрезмерной активацией воспалительных реакций. В данной работе рассмотрены основные иммунологические механизмы развития ЯНЭК, включая активацию врождённого иммунитета, роль Toll-подобных рецепторов, провоспалительных цитокинов и процессов апоптоза. Особое внимание уделено нарушениям барьерной функции кишечника и иммуновоспалительным реакциям, приводящим к некротическому поражению кишечной стенки. Анализ современных литературных данных показывает, что иммунологические механизмы являются ключевым звеном патогенеза ЯНЭК и могут служить перспективным направлением для ранней диагностики и разработки новых методов лечения.

Ключевые слова: язвенно-некротический энтероколит, перфорация кишечника, новорожденные, диагностика, рентгенография, ультразвуковое исследование, воспаление, хирургическая патология.

ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЯРАЛИ-НЕКРОТИК ЭНТЕРОКОЛИТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ИММУНОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ

Каримов Қ.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти
<https://orcid.org/0009-0003-1211-9199>

Шодиева М.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти
E-mail: shodiyeva.musharraf@bsmi.uz
<https://orcid.org/0000-0001-5672-8664>

АННОТАЦИЯ

Necrotizing Enterocolitis янги туғилган чақалоқлар даврида учрайдиган энг оғир касалликлардан бири бўлиб, юқори ўлим ва оғир асоратлар билан тавсифланади. Касаллик патогенезида иммун тизимининг етарлича ривожланмаганлиги, ичак дисбиози ва яллиғланиш реакцияларининг ортиқча фаоллашуви билан боғлиқ иммунологик бузилишлар муҳим аҳамиятга эга. Ушбу ишда ЯНЭК ривожланишининг асосий иммунологик механизмлари, жумладан туғма иммунитет фаоллашуви, Toll-симон рецепторлар, провоспалител цитокинлар ва апоптоз жараёнларининг роли ёритилган. Ичакнинг тўсик функцияси бузилиши ва иммун-яллиғланиш реакциялари натижасида ичак деворида некротик ўзгаришлар ривожланишига алоҳида эътибор қаратилган. Замонавий адабиётлар таҳлили иммунологик механизмлар ЯНЭК патогенезининг асосий бўғини эканлигини ва эрта диагностика ҳамда янги даволаш усуллари ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: ярали-некротик энтероколит, ичак перфорацияси, янги туғилган чақалоқлар, диагностика, рентгенография, ультратовуш текшируви, яллиғланиш, хирургик патология.

IMMUNOLOGICAL MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF NEONATAL NECROTIZING ENTEROCOLITIS

Shodiyeva M.S.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan
E-mail: shodiyeva.musharraf@bsmi.uz
<https://orcid.org/0000-0001-5672-8664>

Karimov Q.R.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

<https://orcid.org/0009-0003-1211-9199>

ABSTRACT

Necrotizing Enterocolitis is one of the most severe diseases of the neonatal period, characterized by high mortality and severe complications. Immunological disorders associated with immaturity of the immune system, intestinal dysbiosis, and excessive activation of inflammatory reactions play a major role in the pathogenesis of the disease. This article discusses the main immunological mechanisms involved in the development of NEC, including activation of innate immunity, the role of Toll-like receptors, proinflammatory cytokines, and apoptotic processes. Particular attention is paid to impaired intestinal barrier function and immunoinflammatory reactions leading to necrotic damage of the intestinal wall. Analysis of current literature data demonstrates that immunological mechanisms represent a key component in the pathogenesis of NEC and may serve as promising targets for early diagnosis and development of new therapeutic approaches.

Keywords: ulcerative-necrotic enterocolitis, intestinal perforation, newborns, diagnosis, radiography, ultrasonography, inflammation, surgical pathology

ВВЕДЕНИЕ

ЯНЭК остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной неонатологии и детской хирургии. Заболевание преимущественно развивается у недоношенных новорождённых и характеризуется тяжёлым воспалительно-некротическим поражением кишечной стенки, сопровождающимся высоким риском перфорации, сепсиса и летального исхода. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении, показатели смертности при ЯНЭК остаются высокими, а патогенетические механизмы заболевания до конца не изучены.

В настоящее время большое внимание уделяется иммунологическим механизмам развития ЯНЭК. Незрелость иммунной системы новорождённых, нарушение кишечного барьера и дисбиоз создают условия для чрезмерной активации врождённого иммунитета. Важную роль в патогенезе заболевания играют Toll-подобные рецепторы, провоспалительные цитокины и медиаторы воспаления, вызывающие повреждение кишечного эпителия, нарушение микроциркуляции и развитие некротических изменений.

Активация иммуновоспалительных процессов сопровождается усиленной продукцией TNF- α , IL-1 β , IL-6 и других провоспалительных факторов,

способствующих прогрессированию воспаления и апоптоза клеток кишечной стенки. Кроме того, существенное значение имеют нарушения микробиоценоза кишечника и повышенная проницаемость слизистой оболочки, что способствует транслокации бактерий и развитию системной воспалительной реакции.

Изучение иммунологических механизмов развития ЯНЭК имеет большое научное и практическое значение, поскольку позволяет глубже понять патогенез заболевания, определить перспективные диагностические маркеры и разработать новые подходы к профилактике и лечению данной патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование посвящено изучению иммунологических механизмов развития ЯНЭК у новорождённых. Материалом исследования служили образцы кишечной ткани новорождённых с клинически и морфологически подтверждённым диагнозом ЯНЭК. Контрольную группу составили образцы кишечной ткани новорождённых без признаков воспалительно-некротических изменений.

Для морфологического исследования фрагменты кишечника фиксировали в 10% нейтральном формалине, обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и заливали в парафин. Из парафиновых блоков готовили срезы толщиной 5–7 мкм, окрашенные гематоксилином и эозином.

С целью изучения иммунологических изменений проводилось иммуногистохимическое исследование с использованием антител к CD3, CD68, TNF- α , IL-6, TLR-4 и Caspase-3. Оценивали степень экспрессии иммунных маркеров, интенсивность воспалительной инфильтрации и выраженность апоптотических изменений.

Микроскопическое исследование выполняли с использованием световой микроскопии. Морфометрический анализ проводили путём подсчёта позитивно окрашенных клеток в нескольких полях зрения при стандартном увеличении микроскопа.

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием методов вариационной статистики. Достоверность различий между исследуемыми группами оценивали при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение

При морфологическом исследовании кишечной стенки у новорождённых с Necrotizing Enterocolitis выявлены выраженные воспалительно-деструктивные изменения. В слизистой оболочке отмечались отёк, десквамация эпителия, некроз ворсинок различной степени выраженности, а также участки язвенных дефектов. В микроциркуляторном русле наблюдались полнокровие сосудов, стаз и микротромбозы.

В подслизистом слое определялась выраженная воспалительная инфильтрация с преобладанием нейтрофилов, лимфоцитов и макрофагов. В тяжёлых случаях отмечались признаки трансмурального некроза кишечной стенки и массивного повреждения тканей.

Иммуногистохимическое исследование показало значительное повышение экспрессии провоспалительных цитокинов TNF- α и IL-6 по сравнению с контрольной группой. Выявленная экспрессия TLR-4 свидетельствовала об активации врождённого иммунитета и усилении воспалительных реакций в кишечной стенке. Также отмечалось увеличение количества CD68-позитивных макрофагов и усиление экспрессии Caspase-3, что указывало на активацию апоптоза энтероцитов.

Полученные результаты подтверждают, что в патогенезе ЯНЭК важную роль играют иммуновоспалительные механизмы, сопровождающиеся гиперактивацией врождённого иммунитета, цитокиновым дисбалансом и повреждением кишечного барьера. Активация Toll-подобных рецепторов способствует усилению воспалительного процесса и прогрессированию некротических изменений кишечной стенки.

Результаты исследования согласуются с современными литературными данными, согласно которым незрелость иммунной системы новорождённых и чрезмерная воспалительная реакция являются ключевыми факторами развития ЯНЭК. Выявленные иммуногистохимические изменения могут иметь важное значение для ранней диагностики заболевания и разработки новых методов патогенетической терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование показало, что в развитии Necrotizing Enterocolitis важную роль играют иммунологические механизмы, сопровождающиеся выраженными воспалительными и деструктивными изменениями кишечной стенки. Морфологические нарушения характеризуются повреждением слизистой оболочки, воспалительной инфильтрацией, расстройствами микроциркуляции и развитием некротических процессов.

Иммуногистохимический анализ выявил повышение экспрессии провоспалительных цитокинов TNF- α и IL-6, усиление экспрессии TLR-4, а также увеличение количества CD68-позитивных макрофагов и активацию апоптоза энтероцитов. Полученные данные свидетельствуют о гиперактивации врождённого иммунитета и важной роли цитокинового дисбаланса в патогенезе заболевания.

Таким образом, иммуновоспалительные реакции являются одним из ведущих звеньев развития ЯНЭК и способствуют прогрессированию некротического поражения кишечника. Изучение иммунологических

механизмов заболевания имеет большое значение для совершенствования ранней диагностики, прогнозирования течения патологического процесса и разработки новых патогенетически обоснованных методов лечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Беляева Т.В., Иванов С.А. Патогенез язвенно-некротического энтероколита у новорождённых. Вестник педиатрии, 2018; 93(2): 45–52.
2. Петрова М.Н., Сидоров А.В. Иммуногистохимические маркёры воспаления кишечника. Гистология и эмбриология, 2019; 23(4): 15–23.
3. Кузнецов Д.Е., Лебедева Н.В. Морфологические изменения при острых некротических процессах кишечника. Экспериментальная патология, 2020; 12(3): 55–63.